

ISSN (o): 3030-3362

N^o 7(16)

27.06.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Fizika oqitwshilariniń kompetentligin qalıplestiriwdiń didaktikalıq tiykarları

Bekmuratova Mexrijamal Yelubaevna

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti 1-basqısh doktorantu

N.Matjanov

Ilimiy basshı

Anotaciya. Oqıtıwshılıq ushın kompetentlikti qalıplestiriw konseptual áhmiyet kásip etedi. Bul bolajaq fizika pání oqıtıwshısınıń tek ǵana tereń bilim hám kónlikpe bálki keleshekte oqıtıwshilik jumislari menen islew procesinde jaslardı milliy qádiriyatlardı saqlaǵan túrde fizikalıq kompetenciyasın rawajlandırıw qábiletli hám qábilyetlerin zaman talabı dárejesinde rawajlandırıwǵa itibardı qaratıw onı zaman talabı dárejesine jetkiziw qısqa aytqanda kompetentlikti rawajlandırıw tiykarǵı máselelerden biri bolıp tabıladı. Tiyisli pán jetiskenliklerinen tálim processinde ámelde xalıq faravonligi támiyinlew boyınsha tolıqqonli paydalanıw hám ómirde qóllanıw imkaniyatlarına iye bolıwı kózde tutıladı.

Fizika tálim mazmunın hám oqıtıw metodikası óz-ara baylanıslı bolıp, rawajlandırıw processin ayırıqsha, bir-birinen ajratılǵan túrde úyreniw múmkin emes. Fizika táliminiń mazmun jaǵınan rawajlanıwı, jańalanıwı óz nábwetinde oqıtıw túri hám rawajlanıwı talap etedi. Oqıtıw zamanagóy texnologiyaların búgingi jaǵdayı sonnan dárek berip atırǵanlıǵı guwası bolıp atırımız.

Gilt sózler: Fizikani oqıtıw, sabaq ótiw processı, xabar-kommunikaciya, ruwxiy-aǵartıwshılıq, bilimlendiriw sisteması, reprodukcıya, transformaciya, oqıw processı, pánler aralıq baylanıs

Didactic basis of development of component of physics teachers

M.Bekmuratova

Doctoral student

N.Matjanov

Supervisor

Abstract. The development of competence for teaching is of conceptual importance. This is one of the issues of the future teacher of physics, not only deep knowledge and experience, but also the ability and talent of young people to develop physical competence while preserving national values in the process of teaching work. In the process of education, it is envisaged that the achievements of the relevant science will be fully utilized and retained in life in order to ensure the well-being of the people.

The content of physical education and the teaching method are interconnecting, and the development process cannot be studied separately from each other. The content development of physics education requires, in turn, the development of the teaching method. We are witnessing that the current state of modern teaching technologies is evidenced by this.

Key words: *teaching physics, teaching process, message-communication, educational system, reproduction, transformation, study process, relationship between disciplines.*

Házirgi kúnde jámiyet turmısında baqlanıp atırǵan ózgeris processleri onıń barlıq tarawdaǵı iskerliginde, sonday-aq tálim-shaxs dúnyaqarası qáiplesiwiniń tiykarǵı qurawshısı bolǵan tálim tarawında da óz úlesin tawıp atır. Ilim hám texnikanıń jedel rawajlanıwı, jámiyet ómirindegi basqarıp bolmaytuǵın hám boljap bolmaytuǵın ózgerisler, dúnya geosiyatındaǵı tábiyat kórinisiniń ózgeriwi, ilimiy izertlewler hám olardıń ómirge nátiyjeni ámelde qollanıwı aqırǵı on jıllıqta bilimlendiriw sistemasına qoyılǵan talaplardıń ózgeriwine alıp keldi.

Bilimlendiriw sistemasında xabarlar kóleminiń keńeyip barıwı fizika oqıtıw sistemasında zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalardı engiziliwi, pán hám texnologiyalar jedel rawajlanıp atırǵan operativ zamanda oqıw processinde kompetentli jantasıwdı talap etip atırǵanı hesh kimgе sır emes. Fizikadan bolajaq oqıtıwshısın fizika sabaǵı processinde quramalı jaǵdaylardan sheberlik penen paydalana alıwı arqalı shıǵıp kete alıwı hám qarar qabıllawda zárúrli áhmiyetke iye boladı. Kompetentli jantasıw arqalı pedagogika joqarı oqıw orınlarında fizikanı oqıtıw metodikasın jetilistiriwde fizikadan bolajaq oqıtıwshılardı tayarlawdı jańa basqıshqa alıp shıǵıw, bilimlendiriw sıpatın asırıwǵa hám kadrlar tayarlaw áhmiyetli máseleni sheshiwge xızmet etedi.

Quramalı pedagogikalıq jaǵdaylarda anıq sheshimge keliw ushın maǵlıwmatlar jeterli bolmaǵan halda ilimiy-dóretiwshilik jantasıw arqalı juwmaq shıǵarıw hám qarar qabıllaw arqalı jaǵdaydan shıǵıw-kompetentli jantasıw kórinislerinen biri bolıp tabıladı.

Bilimlendiriw sistemasındaǵı aldınǵı ideya hám texnologiyalardı qollanıwı fizika didaktikası-mazmunın quraytuǵın ulıwma teoriyalıq sorawlar kólemin rawajlanıwlasıwı statistikalıq ideya hám túsiniklerdi qollanıwı sebepli fizika oqıtıw metodikasında ózgeshe jantasıwın, talap etpekte. Tálimde oqıtıw-

úyreniwdiń bir tárepi bolsa, qalǵanları-aktiv úyreniw hám alǵan bilimlerde ózlestiriw, bahalaw, dóretiwshilik iskerlik onıń ekinshi tárepi bolıp tabıladı.

Oqıw eksperimenti bilim alıwshılarda maqsetke umtıw, anıq maǵlıwmatlardı alıwda anıqlıqtı, izertlenip atırǵan qubılıslardıń tiykarǵı sıpatların hám basqalardı baqlaw hám de ajratıp alıw mamanlıǵın tárbiyalawda ámeliy qural bolıp xızmet etedi. Tájiriybe hám baqlawlardı túsindiriw oqıwshılardı eksperimental metodtıń áhmiyeti, fizikanıń ilimiy izertlewlerdegi roli menen tanıstırıw, sonday-aq, oqıwshılardı bazı bir kónlikpeler menen qurallandıırıw ushın úlken áhmiyetke iye.

Orta ulıwma bilimlendiriw mekteplerinde fizikanı demonstraciyalıq tájiriybeler tiykarında oqıtıwda tómendegi wazıypalar ámelge asırıladı:

- fizika kursınıń tiykarǵı fizikalıq nızamları hám olardıń formulaları menen tanıstırıwshı temalar izbe-izligin kórsetiw;
- oqıtıw izshiligin támiyinlew;
- fizikalıq qubılıslar hám processlerdi baqlaw usılları menen tanıstırıw;
- temalarda fizikalıq process, qubılıs, túsiniq hám nızamlardı úyreniw izbe-izligi hám ápiwayılıqtan quramalıqqa qarap barıw principine ámel qılıw;
- demonstraciyalıq tájiriybe tiykarında onıń nátiyjeleri hám qáteliklerin esaplaw kónlikpelerin payda etiwge imkaniyat jaratıw;
- tiykarǵı fizikalıq nızam hám qubılıslardı durıs talıqlaw, olardı másele sheshiwge úyretiw hám tájiriybede tekserip kóriw kónlikpesin payda etiw.

Demonstraciyalıq eksperiment ótkeriwde tómendegilerge tiykarlanıw múmkin: fizikalıq qubılıstı baqlaw, fizikalıq nızamlardı anıqlaw hám olardan kelip shıǵatuǵın nátiyjelerdi tekseriw. Demonstraciyalıq tájiriybede eksperimental úskenerlerdi tańlaw hám eksperimentti ótkeriw bul oqıtıwshınıń is tájiriybesi tiykarında bolsa, oqıwshılar bolsa kóbinshe eksperiment nátiyjelerin esapqa alıwshı hám qayta islewshı baqlawshılar bolıp esaplanadı.

Fizikadan bolajaq oqıtıwshısın tayarlawda olarda talabalıq dáwirinde mektep, akademikalıq liceylerde fizika kursların ilimiy tiykarın tereń ózlestiriw, tariyxıy basqıshların biliw, pedagogikalıq kompetentligin qalıplestiriw arqalı eriwiladi. Bunıń ushın bolsa olar túrli basqıshlarda fizika oqıtıwda didaktikaning izshılıq principin ámelde qóllanıwdı jaqsı biliwleri kerek. Biraq, joqarı pedagogika oqıw orınlarında oqıtıw procesinde bul máselege jeterli dárejede itibar berip atır dep bolmaydı. Kópshilik talabalar joqarı pedagogika

institutlarında alğan kompetentliklerin mektep fizika kursların oqıtıwǵa qollanıw etıwde qıynaladılar. Bunıń tiykarǵı sebebi, ulıwma bilim beriw mekteplerinde, akademikalıq liceylerde fizikanı oqıtıw procesinde oqıwshılarda fizikaviy tájiriyyelerdi shólkemlestiriw hám ótkeriwde kompetentsiyalarını qalıplestiriw jeterli dárejede emesligini kórsetip atır. Olardıǵ fizikaviy dúnyaǵa kóz qarasında tiykarǵı orını dinamikalıq nızamlıqlar iyelep, extimoliy statistikalıq nızamlıqlarǵa derlik orın qalmaǵan. Bunday bolıwına sebep, pedagogika joqarı oqıw orınlarında oqıtılatuǵın ulıwma fizika, teoriyalıq fizika, hám fizika oqıtıw metodikası kursları arasında ızshılıqtı itibarǵa almaslık bolıp tabıladı. Umumbilimlendiriw sistemasıdagi oqıw orınları jetilissen programmalarǵa ótiw arqalı, jańa oqıw sabaqlıqları jaratılıwı onıń ilimiy dárejesini artıwına alıp kelip atır.

Paydalanılǵan adebiyatlar

1. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “2017-2021 yillarda O‘zbekistonni rivojlandirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T., 2017.- 39 b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011 yil 20 maydagi PQ-1533-son qarori // Oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va yuqori malakali mutaxassislar tayorlash sifatini tubdan yaxshilash chora-tadbirlar to‘g‘risida. – Toshkent: 2011.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasini yana da rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. – Toshkent: 2017.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son Qarori // Oliy ta‘lim tizimini yana da rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. – Toshkent: 2017.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi PQ-3151-son Qarori // Oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yana da kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. – Toshkent: 2017.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-sonli “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohatlarda faol ishtirokini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent: 2018.
7. Михайличенко Ю.П. Демонстрация тонких физических эффектов и их роль в методике преподавания волновой теории: Дисс...канд.пед.наук.-Томск: 1980. - 195 с.
8. Хайдарова М.Ш. Педагогические основы формирования профессиональной направленности физического лабораторного практикума в вузе: Автореф. дисс....канд.пед.наук. -Т.: 1988. - 19 с.

9. Hudaykulovna, M. F., & Qosimov, P. S. U. (2019). Formation of a Conscious Attitude to Study and Work, Ensuring Business Skills for Mental and Physical Development. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(12).
10. Khudoikulovna, M. F. (2021). The role of heredity in the development of creativity. In *Euro-Asia Conferences* (Vol. 4, No. 1, pp. 5-6).
11. Khudoikulovna, M. F. (2021, March). Thinking motives that encourage students to be creative. In *E-Conference Globe* (pp. 65-66).
12. Мукумова, Ф. Х. (2021). Миллий хунармандчилик тарихини ўрганишда ўқувчиларни ижодкорликка қизиқтиришнинг дидактик имкониятлари: DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.77.73.052> Мукумова Феруза Худойкуловна Термиз давлат университети, технологик таълим кафедраси катта ўқитувчиси. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1-Махсус сон), 154-159.
13. Мукумова, Ф. Х. (2021). Основные критерии подготовки учителя к учебному процессу: DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2021.83.90.053> Мукумова Феруза Худайкуловна, Преподавательница Термезского государственного университета. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1-Махсус сон), 150-153.

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMLarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 07 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 07 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 07 | 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 07 2024	Vol. 02. Iss. 07 2024	Том 02. Вып. 07 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.